

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Международное общество Й.Ф. Шумперета
Институт экономики Уральского отделения РАН
Правительство Пермского края
Российская ассоциация бизнес-образования
Региональный межотраслевой центр переподготовки
кадров им. А.В. Молодчика

ШУМПЕТЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Schumpeterian Readings

*Материалы
Двенадцатой международной научно-практической
конференции*

The Twelfth International Scientific Research Conference Proceedings

Под общей редакцией
доктора экономических наук, профессора Ж.А. Мингалевой

Издательство
Пермского национального исследовательского
политехнического университета
Perm National Research Polytechnic University
2025

УДК 330.354: 001.895
Ш96

Ш96 Шумпетеровские чтения : материалы Двенадцатой междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. д-а экон. наук, проф. Ж.А. Мингалевой ; ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет». – Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2025. – 472 с.
ISBN 978-5-398-03274-1

В сборник включены материалы Двенадцатой международной научно-практической конференции «Шумпетеровские чтения», состоявшейся 12–14 декабря 2024 года. Конференция является базовой площадкой обмена научным и практическим опытом научно-исследовательского центра «Управление инновациями» ПНИПУ, активно функционирующего на базе кафедры «Менеджмент и маркетинг» Пермского национального исследовательского политехнического университета. Тема конференции 2024 года «Опережающее развитие фирм и территорий: новые возможности и перспективы». В рамках обсуждаемой тематики были подняты вопросы формирования стратегий, а также проанализированы практические примеры опережающего развития предприятий и территорий; рассмотрены преимущества и недостатки субъектно-ориентированного подхода к опережающему развитию, а также дискурсы о технологическом суверенитете; представлены различные мнения о проблематике опережающего развития различных субъектов экономики и общества, а также о возможностях повышения эффективности реализации социально-инновационных проектов, технологической модернизации промышленности и экономики на основе принципов опережающего развития.

Издание предназначено для широкого круга читателей, включая научных работников, преподавателей, представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей организаций различных правовых форм, аспирантов и студентов.

Программный комитет

Е.В. Попов – член-корреспондент РАН, д.э.н., д.ф.-м.н., директор Центра социально-экономических исследований Уральского института управления РАНХиГС, председатель Объединенного ученого совета УрО РАН по экономическим наукам, член Президиума УрО РАН – председатель Программного комитета (Россия, Екатеринбург);

И.В. Ёлохова – д.э.н., зав. кафедрой экономики и финансов ПНИПУ (Россия, Пермь) – зам. председателя программного комитета;

С.М. Андронов – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», (Россия, Н. Новгород) – зам. председателя программного комитета.

Члены комитета:

д-р Демирюрек Куришат – профессор Ондокуз Майис Университет (Турция, Самсун);

Т.Ю. Джолдошева – д.э.н., профессор, директор Высшей школы бизнеса и PhD программ, проректор по евразийской интеграции НИУ Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова (Киргизская Республика, Бишкек);

Н.А. Евтихиева – к.э.н., генеральный директор РАБ (Россия, Москва);

Е.Е. Жуланов – д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и управления промышленным производством ПНИПУ (Россия, Пермь);

В.Н. Лазарев – д.э.н., зав. кафедрой Ульяновского государственного технического университета (Ульяновск, Россия);

Т.П. Притворова – д.э.н., профессор Карагандинского университета им. Е.А. Букетова (Караганда, Республика Казахстан);

О.С. Сухарев – д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук (Россия, Москва);

д-р Хорст Отто Хануш – почетный профессор кафедры экономики Университета Аугсбурга, генеральный секретарь Международного общества Дж.А. Шумпетера (Аугсбург, Германия).

Сборник материалов конференции включен в базу данных Национальной информационно-аналитической системы «Российский индекс научного цитирования».

ISBN 978-5-398-03274-1

© ПНИПУ, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Петроченков А.Б.</i> Приветственное слово участникам конференции	11
--	----

Выступления на пленарном заседании

<i>Хануш Х.О.</i> Постшумпетерианский экономический подход. Действия в условиях геополитической конкуренции	13
<i>Попов Е.В.</i> Инструменты цифровой экономики	22
<i>Сухарев О.С.</i> Глобальные изменения и устойчивость развития в свете Шумпетерианского подхода: имеются ли адекватные решения?	32
<i>Лепский В.Е.</i> Субъектно-ориентированный подход к опережающему развитию	45
<i>Бахтизин А.Р.</i> Инструменты цифровой трансформации государственного управления	55
<i>Клейнер Г.Б.</i> Этика экономической эволюции	76
<i>Глазьев С.Ю.</i> Стратегия опережающего развития	86
<i>Андронов С.М.</i> Опережающее развитие предприятия НГО: условия и ограничения успешной реализации	103
<i>Агеев А.И.</i> Опережение, новизна и система координат	120
<i>Капогузов Е.А.</i> Дискурсы о технологическом суверенитете: от риторики к имплементации	148
<i>Пестриков С.А.</i> Кооперационно-интеграционные формирования в реальном секторе экономики: методология опережающего развития	156
<i>Гусаков Б.И., Лойко В.И.</i> Логическая модель оценки эффективности инвестиций собственника....	180

Секционные доклады

<i>Абера Т.Б.</i> Значение организационной культуры для успешного развития организаций	190
<i>Акатов Н.Б., Бельмас С.М., Попов В.Л.</i> Интегрированная модель управления развитием производственно-хозяйственной организации	196
<i>Акатов Н.Б., Монахов А.С., Тюлькина С.Ю.</i> Стратегия опережающего развития предприятия: повышение реализуемости на основе опционного подхода.....	201
<i>Бадьянов А.О.</i> К вопросу об эффективном использовании древесных отходов предприятиями лесопромышленного комплекса России	214
<i>Балескова А.Д., Кудина М.В., Черникова С.А.</i> Актуализация предназначения университетской кафедры менеджмента в контексте ориентации России на опережающее развитие	219
<i>Белокопытов И.А.</i> Внедрение Business Intelligence в страхование: преимущества использования Grafana.....	235
<i>Белоногова Д. Ю., Бельмас С.М., Бельмас С.М.</i> Миграция на российское программное обеспечение в бизнес-аналитике.....	240
<i>Внутских П.М.</i> Экосистемный подход при разработке инновационных цифровых решений для высокотехнологических предприятий	246
<i>Волкова Е.А., Сотин А.О.</i> Анализ отрасли науки Ульяновской области и ее влияния на инновационное развитие региона	255
<i>Герасимов А.В., Мингалева Ж.А.</i> Выбор методов принятия решений в контексте формирования новых возможностей опережающего развития предприятий на основе концепции бережливого производства.....	264
<i>Григорьева Ю.А.</i> Управление корпоративной культурой на предприятии	272

<i>Жирнова Е.А., Молодчик Н.А.</i>	
Трудоустройство молодежи в России: вызовы и перспективы	279
<i>Киселев П.А., Долгих О.А., Нагавкин С.Ю., Поздеева Т.Ю., Андреев А.Л.</i>	
Практика внедрения аддитивных технологий в высокотехнологичные бизнес-процессы на базе ООО НПО "КЕРАМЕТ"	285
<i>Козлов А.Д.</i>	
Роль экологических проектов в устойчивом развитии субъектов Российской Федерации	293
<i>Кузнецов А.А.</i>	
Роль информационного капитала в процессах формирования и развития интеллектуального капитала промышленного предприятия	301
<i>Латышева А.И.</i>	
Экономические аспекты интеллектуальной собственности (на примере использования озонотехнологий)	306
<i>Луковников Н.В.</i>	
Оценка уровня цифровой зрелости предприятий российской экономики	316
<i>Мальшева Л.А. Харламова О.Г.</i>	
Систематизация российских подходов к оценке качества бизнес-образования на основе аккредитации.....	323
<i>Мальшева Л.А. Харламова О.Г.</i>	
Систематизация зарубежных моделей аккредитации для оценки качества бизнес-образования	331
<i>Оксман А.Л., Жуланов Е.Е.</i>	
Возможности внедрения концепции риск-ориентированного менеджмента в управление предприятиями в контексте применения цифровых технологий	339
<i>Пеструхина Е.В.</i>	
Динамика инновационной активности промышленного производства в России	344
<i>Рымбеков С., Притворова Т.</i>	
Регулирование обеспеченности социальной инфраструктурой для инклюзивного развития регионов Казахстана.....	350

<i>Ситникова И.А., Свиридова Л.В.</i>	
Стратегические карты системы BSC (BALANCED SCORECARD) как метод связи системы управления с показателями работы и высоким качеством исполнения в компании ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»	358
<i>Смолькин В.П., Фадеева И.П., Койчубаев А.С.</i>	
Интеллектуализация предприятий как основа развития в контексте роста современной экономики	368
<i>Смолькин В.П., Фадеева И.П., Измайлов А.М.</i>	
Влияние человеческого капитала на инновационную активность предприятия	375
<i>Смольникова В.Т.</i>	
Механизм управления созданием добавленной стоимости на рынке жилой недвижимости	380
<i>Станишевский А.В., Свиридова Л.В.</i>	
Цифровизация процессов контроля, анализа и управления результатами проектной деятельности	388
<i>Ташкинова А.В.</i>	
Искусственный интеллект в бизнесе: потенциал, технологии и направления развития	397
<i>Титлянова С.В.</i>	
Актуализация проблем управления созданием эффективных региональных офисов цифровой компании	403
<i>Тумилович В.С., Селяков К.Н.</i>	
Сравнительный анализ понятия «проектно-ориентированная компания».....	413
<i>Турьшев С.В.</i>	
Управление рисками предприятий как элемент современной стратегии развития.....	420
<i>Черновалова Г.А., Пестов Д.А., Третьякова Е.А.</i>	
Управление по ценностям как стратегия опережающего развития в современных условиях деятельности организаций	426
<i>Чиа Д.П., Бутакова М.Э.</i>	
Опережающее развитие: предназначение интегрированного управления рисками.....	433

<i>Шаврин А.А.</i>	
Управление факторами внешней среды в контексте опережающего развития предприятия высокотехнологичного сектора экономики	439
<i>Шилов Д.А., Косякин С.И.</i>	
Приоритеты развития колл-центра современной телекоммуникационной компании	448
<i>Яковлева А.А.</i>	
Определение специфики формирования нефтяных кластеров в регионах с многопрофильной структурой экономики и обоснование роли образовательных центров в их диверсификации (на примере филиала ПНИПУ – образовательного центра г. Когалым).....	458
Сведения об авторах	464

Г.Б. Клейнер

Москва, Россия

ЭТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Рассматриваются основные вопросы этики экономической эволюции, а также влияния этических ценностей на экономическое развитие. Предлагается рассматривать экономику и этику как двойственные и взаимозависимые подсистемы общества. Определяется парадигмальная структура экономики и этики. Выявляется соответствие между основными экономическими и этическими парадигмами. Демонстрируются вероятные этические последствия, к которым может привести доминирование каждой из четырех экономических парадигм – неоклассической, институциональной, эволюционной, системной. Результаты применяются для формирования этических требований к стратегии развития и размещения производительных сил.

Ключевые слова: *этика, экономическая эволюция, опережающее развитие, догоняющее развитие, эволюционное развитие, соотношение между этикой и экономикой.*

G.B. Kleiner

Moscow, Russia

ETHICS OF ECONOMIC EVOLUTION

The article examines the main issues of the ethics of economic evolution, as well as the influence of ethical values on economic development. It is proposed to consider economics and ethics as dual and interdependent subsystems of society. The paradigmatic structure of economics and ethics is determined. The correspondence between the main economic and ethical paradigms is revealed. The probable ethical consequences that the dominance of each of the four economic paradigms - neoclassical, institutional, evolutionary, systemic - can lead to are demonstrated. The results are used to form ethical requirements for the strategy of development and placement of productive forces.

Key words: *ethics, economic evolution, advanced development, catching up development, evolutionary development, relationship between ethics and economics.*

Роль этического фактора в подготовке, принятии и реализации экономических решений все в большей мере осознается как участниками экономической деятельности, так и аналитиками. В основополагающих трудах академика Д.С. Львова «экономика нравственности» фактически противопоставлялась «экономике выгоды», а выход отечественной экономики на траекторию устойчивого экономического развития связывался с расширением «экономики совести» в объеме социально-экономического пространства и времени [1–5].

Новые результаты, полученные в последнее время в исследованиях на платформе системной экономической теории [3], позволяют по-новому взглянуть на соотношение этических и экономических факторов, поставить вопрос об этичности тех или иных направлений экономического развития. Цель настоящей статьи – исследовать взаимоотношения между экономикой и этикой применительно к эволюционному развитию в сопоставлении с опережающим и догоняющим развитием.

Исследование этичности экономики и экономичности этики проводится ниже на основе следующей концепции. Экономика и этика рассматриваются не как две различные системы, а как две относительно равноправные, хотя и связанные между собой подсистемы общества. При этом этика является эндогенной для экономики, экономика – эндогенной для этики, а обе они являются частями единого целого. Экономика и этика дополняют друг друга во времени и в пространстве подобно таким явлениям, как день и ночь, конкуренция и кооперация, однородность и разнообразие, стабильность и изменчивость и т.п. [1]. С процессной точки зрения, экономика и этика могут быть рассмотрены в контексте общего процесса социально-экономической эволюции.

Вопрос о взаимодействии экономики и этики имеет многовековую историю. Достаточно вспомнить «Никомахову этику» Аристотеля (около 300 г. до н.э.), где в суммированном виде отражены воззрения одного из крупнейших мыслителей человечества на сущность и место этики в жизни общества. Достаточно широко представлена эта тема и в современной литературе [4; 6–9; 13]. Здесь уместно рассмотреть этику в контексте минимального набора фундаментальных понятий, характеризующих функционирование общества (имеется в виду

как страновое общество в целом, так и его локальные подразделения на мезо- и микроэкономическом уровнях – регион, город, предприятие и т.п.). Эти фундаментальные понятия характеризуют четыре составляющих жизни общества:

- экос – территория совместного проживания (экономика);
- этос – искусство совместного проживания (этика);
- эрос – механизм воспроизведения состава участников совместного проживания (эротика);
- эпос – описание места, времени, воспроизводства и взаимоотношений участников совместного проживания (эпика) (рис. 1).

Рис.1. Базовые морфемы греческого языка, лежащие в основе современных терминов гуманитарных наук

При таком подходе основной задачей общественной науки, по нашему мнению, является исследование динамики и взаимовлияния этих аспектов человеческой деятельности.

С точки зрения системной экономики совокупность указанных характеристик отражает четыре грани (ипостаси, подсистемы) общества как социально-экономической системы: экос – объектную подсистему, этос – процессную подсистему, эрос – проектную подсистему, эпос – средовую подсистему.

Согласно теории тетрад, наиболее тесные взаимосвязи характеризуют взаимоотношения процессной подсистемы с проектной и средовой подсистемами. В практическом контексте это согласуется с ролью этики как регулятора воспроизводственных отношений в социуме (реализация индивидуальных предпочтений при выборе биологического партнера) и ролью этики как регулятора формирования общего мировоззрения участников сообщества (реализация авторских предпочтений при выборе художественно-документальных средств для отражения реальной картины жизни общества в историческом и современном контекстах).

С позиций системной экономической теории соотношение между этикой и экономикой может быть охарактеризовано следующим образом.

1. Суть экономики составляет преобразование внешней среды человечества для обеспечения жизнедеятельности и связности общества. Суть этики – восстановление и поддержание внутренних пропорций взаимоотношений между членами общества.

2. Экономика является всеобъемлющей наукой. Этика является всепроникающей системой ценностей и норм.

3. Взаимоотношения экономики и этики носят двойственный характер и подобны взаимоотношениям между днем и ночью в жизнедеятельности человека: дневной период используется для реализации изменений во *внешней* среде человека; ночной период – для восстановления баланса между компонентами *внутренней* среды человека.

Объективная этическая оценка вариантов и направлений экономического развития страны представляется необходимым элементом консолидации участников экономической деятельности и процесса дефрагментации экономики. Именно на базе общности этических аспектов экономического мировоззрения агентов формируется основа комплексной стратегии социально-экономического развития и механизмы ее реализации.

В сегодняшнем экономическом дискурсе доминирующими являются два альтернативных варианта социально-экономического развития: опережающее развитие и догоняющее развитие. Идеологи догоняющего развития (В.М. Потлетрович, Л.П. и Р.Н. Евстигнеевы и др.)

ставят целью догнать (а при возможности – и перегнать) развитые страны Запада по интенсивности инновационной деятельности и темпам роста агрегированных показателей развития. Сторонники опережающего развития (С.Ю. Глазьев, О.С. Сухарев и др.) ориентируются главным образом на внутренние стимулы роста, на преемственность траектории внутреннего технологического развития. Концепция догоняющего развития тем самым ориентируется на значимость пространственного межстранового однопериодного сравнения, в то время как концепция опережающего развития – на приоритет межпериодного сравнения состояний данной страны.

Споры между сторонниками этих концепций не затихают. Возможна ли этическая оценка этих вариантов, или они являются этически нейтральными? По нашему мнению, этическая оценка не только возможна, но и необходима. Опережающее развитие следует ассоциировать с этикой «подталкивания», догоняющее развитие – с этикой «подтягивания». По нашему мнению, ни «подталкивание», ни «подтягивание» не обеспечивают долгосрочной устойчивости странового развития. Наиболее приемлемым вариантом является эволюционное развитие, при котором развитие данной страны рассматривается в контексте системного пространственно-временного взаимодействия данной страны как с другими странами, проходящими данный временной период, так и с данной страной в ее перспективном и ретроспективном движении [12]. Иными словами, эволюционное развитие отражает синтез динамики положения данной страны в семействе сравнимых стран и динамики состояния, т.е. изменения существенных характеристик страны при переходе от одного периода к другому. Собственно говоря, переход к концепции стратегического развития взамен автономных концепций пространственного размещения и темпорального развития как раз и представляет собой отказ от концепций догоняющего и опережающего развития в пользу концепции эволюционного развития. Соответственно, этической основой перспективного планирования должна стать интегральная этика эволюционного, т.е. естественного (гармоничного, пропорционального, устойчивого, органичного) развития.

Структуризация пространства экономических теорий и этических концепций на парадигмальном уровне позволяет сформулиро-

вать ряд соответствий между парадигмальными пространствами экономики и этики. К ключевым экономическим парадигмам относятся: неоклассическая (экономика агентов); институциональная (экономика институтов); эволюционная (экономика механизмов преемственности, экономика поколений); системная (экономика систем). К ключевым этическим парадигмам относятся: индивидуалистическая (хорошо то, что хорошо для субъекта); групповая (коллективистская) (хорошо то, что хорошо для группы (коллектива)); популяционная (хорошо то, что хорошо для развития популяции); системная (хорошо то, что хорошо для жизнедеятельности социально-экономических систем).

Сопоставление парадигмально структурированных пространств этики и экономики приводит к следующим пропозициям: неоклассическая парадигма обеспечивается этикой индивидуализма; институциональная парадигма – этикой коллективизма; эволюционная парадигма – этикой развития популяции; системная парадигма – этикой «системизма» (учет интересов участников системы и ее окружения).

Выбор и распространение в обществе в качестве доминирующей одной из перечисленных парадигм приводит к серьезным социально-экономическим последствиям, включая риски развития тех или иных социально-экономических дисфункций [10]. Так, концентрация экономической науки на неоклассической парадигме и, соответственно, этике индивидуализма чревата превращением экономики в «экономику физических лиц». Структура экономики приобретает атомизированный характер, что не позволяет извлекать синергетические эффекты взаимодействия экономических и социальных агентов. Доминирование институциональной парадигмы и связанная с ней групповая этика грозит фрагментацией экономики. Структура экономики приобретает групповой характер, сопровождающийся остроконкурентными отношениями между группами. Высока вероятность формирования мафии как лидера этой конкуренции. Доминирование популяционной парадигмы, в основе которой лежит приоритет интересов популяции и, соответственно, этика приоритета будущего, уводит общественные интересы в сторону поиска «светлого будущего». Происходит так называемая «терминализация» экономики, в ко-

торой критерии принятия решений учитывают главным образом отдаленные последствия этих решений. Если для мировоззрения сторонников неоклассической парадигмы характерна, условно говоря, «близорукость» в видении экономики, то мировоззрение приверженцев эволюционной парадигмы, наоборот, страдает «экономической дальнорукостью». В последнем случае интересы индивидов подчиняются интересам популяции; индивид рассматривается не как самостоятельная единица, а как передаточный механизм из настоящего в будущее.

На этом фоне особого внимания заслуживает системная парадигма как основа экономического мировоззрения. Экономика здесь рассматривается как «система систем», а этика предусматривает учет интересов всех системных стейкхолдеров. В этом случае следует ожидать ослабления противоречий между индивидом и коллективом, а также между настоящим и будущим за счет рассмотрения систем как транспространственных и трансвременных единиц. Системный подход можно ассоциировать с трансгуманизмом как течением, направленным на совершенствование человека, преодоление его страданий, ограничений, смерти. Системный подход не избавляет человека от этих неприятностей, но смягчает их влияние за счет переключения на системные ценности – семья, друзья, общество, государство.

Проекция приведенных выше соображений относительно взаимосвязи экономических и этических парадигм дает возможность применить этические критерии к стратегическим вариантам развития и размещения производительных сил экономики. Этические требования к пространственному размещению производительных сил могут быть сформулированы как относительная равномерность размещения по территории и одновременно наличие пространственного разнообразия. Несоблюдение этих правил приводит к отсутствию этики во взаимоотношениях между людьми (в том числе дискриминация по месту рождения или проживания). Этические требования к темпоральному развитию производительных сил заключаются в более или менее равномерном развитии территории во времени при учете интересов будущих поколений. Здесь также должен быть баланс между однородностью периодов и их разнообразием. Важно

отметить, что вопросы этики взаимодействия между пространственным и временным развитием относятся к исключительному ведению мезоэкономики.

При решении общей задачи пространственно-временной этики следует иметь в виду следующее. Пространственное однообразие в определенных случаях может компенсироваться временным разнообразием. Чрезмерное пространственное разнообразие может компенсироваться высокой временной однородностью (поскольку чрезмерная интенсивность перемен смягчается силой привычки к ним; привычка – это этическое понятие). В целом задача этики – это соблюдение пропорций между пространственными и временными изменениями. В общем случае устойчивое развитие – это четырехфакторный баланс между пространственной/временной однородностью/разнообразием (рис. 2).

Рис. 2. Этические требования к развитию и размещению: баланс между пространственной/временной однородностью/разнообразием

В современной экономике критерием принятия решений обычно является ожидаемая эффективность, в то время как этика выступает в качестве ограничения допустимого множества вариантов. В общем случае как эффективность, так и этичность должны учитываться в едином критерии оптимальности, который агрегирует

обе эти характеристики. Системный подход должен преодолеть разрыв между «мягким» критерием оптимальности и жесткими ограничениями множества допустимых возможностей. При таком подходе будут агрегированы эффективность (экономичность) и этичность (социальность).

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.

1. Экономика и этика представляют две стороны общественной жизни: экономика описывает сферу преобразования внешней среды человечества; этика – сферу поддержания и совершенствования внутриаггегированных межсубъектных отношений.

2. Экономике и этике следует рассматривать как две стороны медали общественной жизни. Экономика отражает аверс (условно говоря, «день»), этика – реверс (условно говоря, «ночь»).

3. В стратегии эволюционного развития страны должны найти свое отражение не только целевые ориентиры экономической динамики, но и желательное состояние духовной сферы людей и общепризнанные принципы этического поведения.

Список источников

1. Клейнер Г.Б. Принципы двойственности в свете системной экономической теории // Вопросы экономики. – 2019. – № 11. – С. 127–149. DOI: 10.32609/0042-8736-2019-11-127-149

2. Клейнер Г.Б. Обратная перспектива. К 90-летию со дня рождения академика РАН Д.С. Львова // Вестник Российской академии наук. – 2020. – Т. 90, № 2. – С. 88–94. DOI: 10.31857/S0869587320020048

3. Клейнер Г.Б. Системная экономика: шаги развития. – М.: Издательский дом «Научная библиотека», 2021. – 746 с.

4. Клейнер Г.Б. Экономические парадигмы, общественная этика, социально-экономические институты: динамика и взаимосвязь // Экономическая наука современной России. – 2024. – № 2 (105). – С. 7–16. DOI: 10.33293/1609-1442-2024-2(105)-7-16

5. Львов Д.С. Нравственная экономика. – М.: Институт экономических стратегий, 2004. – 45 с.

6. Минервин И.Г. Культура и этика в экономике: социокультурные факторы экономического роста / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – М.: ИНИОН, 2011. – 244 с.

7. Мур Дж. Природа моральной философии. – М.: Республика, 1999. – 351 с.

8. Сазанова С.Л., Жак Л. Ценностное управление в экономике 5.0 // Вестник университета (ГУУ). – 2021. – № 8. – С. 20–24. DOI: 10.26425/1816-4277-2021-8-20-24

9. Стиглиц Дж. Этика, экономические советы и экономическая политика // Экономическая политика. – 2011. – № 2. – С. 128–143; № 3. – С. 107–113.

10. Сухарев О.С. Теория дисфункций: проблема управления и уточнение целей макроэкономического развития // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2020. – № 1. – С. 95–112. DOI: 10.24411/2073-6487-2020-10005

11. Сухарев О.С., Сухарев С.О., Руденко Д.В. Теория экономического развития Й. Шумпетера и факты современной жизни (эволюционная экономика) // Журнал экономической теории. – 2010. – № 2. – С. 181–196.

12. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / пер. с нем. В.С. Автономова, М.С. Любского, А.Ю. Чепуренко [и др.]. – М.: Эксмо, 2008. – 864 с.

13. Croce B. The Philosophy of the Practical: Economic and Ethic. – Traverse City: Independently published, 2017. – 387 p.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

ФИО	Ученая степень, звание, место работы	E-mail
Абера Таделе Банги	Аспирант, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	tadelebanti22@gmail.com
Агеев Александр Иванович	Доктор экономических наук, директор Института экономических стратегий РАН, Международный научно-исследовательский институт проблем управления (Москва, Россия)	ageev@mniipu.org
Акатов Николай Борисович	Доктор экономических наук, профессор, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	akatov.nb@gmail.com
Андреев Андрей Львович	Технический директор ООО НПО «Керамет» (Пермь, Россия)	a170977@rambler.ru,
Андронов Сергей Михайлович	ООО «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез» (Нижний Новгород, Россия)	lukpnos@pnos.lukoil.com
Бадьянов Андрей Олегович	Аспирант, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина (Сыктывкар, Россия)	andrey.badyanov@bk.ru
Балескова Анастасия Дмитриевна	Аспирант, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	baleskova.nastena@mail.ru
Бахтизин Альберт Рауфович	Член-корреспондент РАН, Директор ФГБУН «ЦЭМИ РАН», (Москва, Россия)	albert.bakhtizin@gmail.com
Белокопытов Иван Андреевич	Магистрант, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, ООО «ФИНТЕХ.ПРО» (Пермь, Россия)	belokopitov1321@yandex.ru

Белоногова Дарья Юрьевна	Магистрант, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	belonogova0202@mail.ru
Бельмас Светлана Михайловна	Старший преподаватель, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	svetlanabelmas25@gmail.com
Бутакова Мария Эдуардовна	Заместитель директора по управлению рисками, ООО «Строй-Энтраст» (Пермь, Россия)	mariabutakova@inbox.ru
Внутских Полина Максимовна	Магистр, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	vnutskikhpolina@gmail.com
Волкова Елена Александровна	Кандидат экономических наук, Ульяновский государственный технический университет (Ульяновск, Россия)	cbe73@bk.ru +7 (960) 360-81-89
Герасимов Анатолий Валерьевич	Аспирант, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	n.revina@privod-lysva.ru
Глазьев Сергей Юрьевич	Академик РАН, доктор экономических наук, профессор (Москва, Россия)	su_glaziev@guu.ru
Григорьева Юлия Александровна	Соискатель, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	grigorieva.y2017@yandex.ru
Гусаков Борис Иванович	Доктор философии в экономике, профессор, Белорусский национальный технический университет (Минск, Республика Беларусь)	b-99@yandex.ru
Долгих Ольга Алексеевна	Генеральный директор ООО НПО «Керамет» (Пермь, Россия)	olgadolgih2304@yandex.ru
Жирнова Екатерина Александровна	Магистрант, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	zhirnova.katya01@mail.ru

Жуланов Евгений Евгеньевич	Доктор экономических наук, зав. кафедрой экономики и управления промышленным производством Пермского на- ционального исследовательского политехнического университета (Пермь, Россия)	zeepstu@yandex.ru
Измайлов Айрат Маркович	Кандидат экономических наук, доцент кафедры цифровой эконо- мики, Поволжский государст- венный университет телекомму- никаций и информатики (Самара, Россия)	airick73@bk.ru
Капогузов Евгений Алексеевич	Доктор экономических наук, доцент, зав. учебно-научной лабораторией изучения экономик стран БРИКС ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия)	egenk@mail.ru
Киселев Павел Аркадьевич	Соучредитель ООО НПО «Керамет» (Пермь, Россия)	pavelakiselev@yandex.ru
Клейнер Георгий Борисович	Член-корреспондент РАН, руководитель научного направ- ления «Мезоэкономика, микро- экономика, корпоративная эконо- мика» ЦЭМИ РАН, научный руководитель кафедры модели- рования и системного анализа Финансового университета при Правительстве РФ, зав. кафедрой институциональной экономики Государственного университета управления (Москва, Россия)	george.kleiner@inbox.ru
Козлов Артем Дмитриевич	Аспирант, Пермский националь- ный исследовательский политех- нический университет (Пермь, Россия)	artemtawer322@gmail.com
Косякин Сергей Иванович	Кандидат технических наук, доцент, Пермский национальный исследовательский политехниче- ский университет (Пермь, Россия)	new_ksi@mail.ru

Кудина Мария Васильевна	Кандидат экономических наук, доцент, Пермский национальный исследовательский политехниче- ский университет (Пермь, Россия)	gagarinawork@mail.ru
Кузнецов Андрей Анатольевич	Аспирант, Пермский нацио- нальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	kuznetsov_aa@privod-lysva.ru
Койчубаев Александр Сергеевич	PhD, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры бизнеса и управления УО Alikhan Bokeikhan University (Семей, Казахстан)	koychubayev_as@mail.ru
Латышева Анна Ивановна	Кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (Пермь, Россия)	nela.perm@mail.ru
Лепский Владимир Евгеньевич	Доктор психологических наук, профессор, главный специалист института философии РАН (Москва, Россия)	velepkiy@mail.ru
Лойко Вадим Иванович	Аспирант кафедры «Менеджмент», Белорусский национальный технический университет (Минск, Республика Беларусь)	b-99@yandex.ru
Луковников Никита Владимирович	Соискатель, Пермский нацио- нальный исследовательский по- литехнический университет (Пермь, Россия)	NikLuk2021@yandex.ru
Мальшева Лариса Анатольевна	Доктор экономических наук, доцент, Уральский федеральный университет им. первого Прези- дента России Б.Н. Ельцина, Бизнес-школа УрФУ (Екатеринбург, Россия)	director@mba-urfu.com 89226126531
Мингалева Жанна Аркадьевна	Доктор экономических наук, профессор, Пермский нацио- нальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	mingall@pstu.ru

Молодчик Наталья Анатольевна	Кандидат экономических наук, доцент, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	namdom@ya.ru
Монахов Александр Сергеевич	Ассистент кафедры менеджмента и маркетинга, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	al.monakhov1996@gmail.com
Нагавкин Сергей Юрьевич	Исполнительный директор ООО НПО «Керамет» (Пермь, Россия)	nagavkin@inbox.ru
Оксман Александр Львович	Аспирант, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	oksman@privod-lysva.ru
Пестов Денис Анатольевич	Генеральный директор, ООО «Альянс групп» (Пермь, Россия)	2985513@mail.ru
Пестриков Сергей Анатольевич	Кандидат экономических наук, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	pestrikovsa@mail.ru
Пеструхина Елена Вячеславовна	Пермская научно-производственная приборостроительная компания (Пермь, Россия)	PestruhinaEV@pnppk.ru
Поздеева Татьяна Юрьевна	Кандидат технических наук, инженер-исследователь ООО НПО «Керамет» (Пермь, Россия)	pozdeevakeramet@ya.ru
Попов Виктор Леонидович	Доктор технических наук, профессор, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, профессор кафедры менеджмента и маркетинга (Пермь, Россия)	pku06@mail.ru 89128810329
Попов Евгений Васильевич	Член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, директор Центра соц.-экономических исследований Уральского института управления РАНХиГС,	+ 7 912 212 02 80 epopov@mail.ru

	председатель Объединенного ученого совета УрО РАН по экономическим наукам, член Президиума УрО РАН (Екатеринбург, Россия)	
Притворова Татьяна Петровна	Доктор экономических наук, профессор, Карагандинский университет им. Е.А. Букетова (Караганда, Республика Казахстан)	pritvorova_@mail.ru +77015500903
Рымбеков Султан Егинбаевич	Докторант программы PhD, Карагандинский университет Казпотребсоюза (Караганда, Республика Казахстан)	rymbekov.sultan@mail.ru
Свиридова Людмила Васильевна	Кандидат психологических наук, доцент кафедры общего и страте- гического менеджмента Нижего- родского филиала ФГБОУ НИУ «Высшая школа экономики», (Нижний Новгород, Россия)	lvsviridova@internet.ru +79103883444
Селяков Кирилл Николваевич	Магистрант, Пермский нацио- нальный исследовательский политехнический университет, АО «Протон-ПМ» (Пермь, Россия)	Kirillseljakov@yandex.ru
Ситникова Ирина Анатольевна	Заместитель генерального дирек- тора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (Нижний Новгород, Россия)	
Смолькин Валерий Петрович	Кандидат экономических наук, доцент, Ульяновский государст- венный университет (Ульяновск, Россия)	surap99@mail.ru
Смольникова Виолетта Тимуровна	Студент группы СМН-24, Пермский национальный иссле- довательский политехнический университет (Пермь, Россия)	violettasmolnikova@bk.ru
Сотин Александр Олегович	Главный консультант Департа- мента инвестиционной политики Министерства промышленности инвестиций и науки Ульяновской области (Ульяновск, Россия)	sotin1982@mail.ru

Станишевский Артем Вячеславович	Заместитель генерального директора ООО «Проджект Лад» (Нижний Новгород, Россия)	stanishevskyartem@yandex.ru +7 (904) 780-07-80
Сухарев Олег Сергеевич	Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник ИЭ РАН (Москва, Россия)	o_sukharev@list.ru
Ташкинова Анастасия Викторовна	Студент, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	nastyatashk@gmail.com
Титлянова София Васильевна	Магистрант, аналитик компании «Первый Бит» (Пермь, Россия)	titlyanova37@mail.ru
Третьякова Елена Андреевна	Доктор экономических наук, Пермская печатная фабрика – филиал АО «Гознак» (Пермь, Россия)	Niagara-86@mail.ru
Тюлькина Светлана Юрьевна	Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	tyulkina@yandex.ru
Тумилович Владислав Сергеевич	Аспирант, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, профессор кафедры менеджмента и маркетинга (Пермь, Россия)	tumilovich-vs@yandex.ru
Турьшев Сергей Владимирович	Соискатель, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	
Фадеева Ирина Павловна	Студент, Ульяновский государственный университет (Ульяновск, Россия)	irfirf1982@gmail.com
Хануш Хорст	Доктор экономических наук, Почетный профессор кафедры экономики Университета Аугсбурга; ген. секретарь Международного общества Дж.А. Шумпетера (Аугсбург, Германия)	horst.hanusch@t-online.de

Харламова Ольга Геннадьевна	Старший преподаватель, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Бизнес-школа УрФУ (Екатеринбург, Россия)	mba-urfu@mba-urfu.com 89126502222
Черникова Светлана Александровна	Кандидат экономических наук, зав. кафедрой менеджмента, Пермский государственный аграрно-технологический университет, ПФ ИЭ УрО РАН (Пермь, Россия)	schernikova2014@yandex.ru
Черновалова Галина Алексеевна	Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, сертифицированный бизнес-тренер, общественный эксперт Пермской Торгово-промышленной палаты (Пермь, Россия)	g-chernovalova @yandex.ru
Чиа Джиан Пин	Проектный менеджер транспортного подразделения крупномасштабных систем, ST Engineering Electronics Ltd (Сингапур, Сингапур)	chia.jiangping@stee.stengg.com
Шаврин Артем Андреевич	Аспирант, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	sh.artiom@gmail.com
Шилов Дмитрий Александрович	Студент группы СМИ-24, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	gfhjkmseventhird@gmail.com
Яковлева Александра Александровна	Магистр, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь, Россия)	alexiamozh@yandex.ru